

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Año 11, vol. 22, Enero-Julio 2024
ISSN: 2007-2023
www.acspsc.es.tl

Análisis criminológico de la extracción ilegal de combustibles

Criminological analysis of illegal fuel extraction

Fecha de recepción: 18/08/2022

Fecha de aceptación: 27/04/2023

Lic. Roberto Alonso Ramos Erosa

Cofradía Criminológica

alonso_erosa@live.com

México

Resumen

La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia trajo como una de sus primeras estrategias el combate a la extracción ilegal de combustibles, llamado por la *vox populi* como "huachicoleo". Esta práctica arraigada en varios municipios del país (la mayoría en la zona centro) no sólo produce un considerable déficit a Petróleos Mexicanos, también implica un riesgo para salud; el simple hecho de extraer combustible sin las medidas de seguridad pertinentes significa un peligro mortal. Por otra parte, las fugas que pueden devenir de este ejercicio representan un gravísimo daño para el medio ambiente y por ende nuevamente para salud.

Abstract

The arrival of Andrés Manuel López Obrador to the presidency brought as one of his first strategies the fight against the illegal extraction of fuels, called by the *vox populi* as "huachicoleo". This practice rooted in several municipalities of the country (most in the central area) not only produces a considerable deficit to Mexican Oils also implies a health risk; The simple fact of extracting fuel without the relevant safety measures means a mortal danger. On the other hand, the leaks that can come from this exercise represent a very serious damage to the Environment and therefore again to health.

Palabras clave: Criminología; Empresa pública; Petróleo; Violencia.

Keywords: Criminology; Petroleum; Public enterprise; Violence.

Contexto

A principios de 2019 el gobierno federal encabezado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, emprendió medidas para combatir la extracción ilegal de combustibles que se presentaba a lo largo y ancho del país en más de 40 municipios.

Solo en el estado de Guanajuato del 2014 al 2016 se robaron 13.5 millones de litros de gasolina. Al respecto Espinosa apunta que la extracción ilegal de combustibles no sólo es representa graves pérdidas económicas para PEMEX sino que también implica una alza en la violencia, incrementando los homicidios dolosos (Espinosa, 2019).

Veracruz se sitúa en el cuarto lugar en cuanto a tomas clandestinas, sin embargo, en lo que se refiere al robo de carro tanque o pipas, el estado se encuentra en el primer lugar. Sólo

en el año 2018 se robaron 65 mil barriles de combustible diarios (Aguirre, 2019), lo que significan pérdidas millonarias para Pemex y en la mayoría de las ocasiones, daño al Medio Ambiente. Pemex indica que pueden tardar hasta doce horas en atender un problema de fuga provocado por la extracción ilegal y esto depende si la fuga se encuentra incendiándose (S.A., 2018); más las labores de sanear el suelo.

Imagen 1. Estados líderes en tomas clandestinas.

Fuente: Rosagel, S. (2019). El robo a Pemex financia grupos políticos y empresarios, no sólo criminales: analistas del sector. SinEmbargo.mx. <https://www.sinembargo.mx/09-01-2019/3520245>

La extracción ilegal de combustible ha traído consigo una forma nueva de criminalidad organizada. La convención de Palermo (Organización de las Naciones Unidas, 2011) define como criminalidad organizada como: la actividad delictiva de un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico, político u otro beneficio de orden material (Organización de las Naciones Unidas, 2011).

Los índices de este tipo de delito se incrementaron de manera sustancial en el sexenio pasado (ver imagen 2) y ello acarrea no sólo el déficit millonario que le provocan a Pemex,

sino daños considerables al Medio Ambiente y también un incremento en la violencia. Extraer combustibles de esta manera representa una amenaza para la vida humana, pues basta una diminuta chispa para que se produzca la combustión y en el más optimista de los casos, se termine con quemaduras de tercer grado.

Tal vez una de las peores tragedias que han ocurrido a causa de esta extendida práctica fue la de Tlahuelilpan el 18 de enero del 2019, cuando un grupo de pobladores se acercaron a la fuga que habían provocado para extraer combustible (Redacción, 2019). Después de unas horas cuando la noche cayó sobre aquel municipio, ocurrió lo previsible, una pequeña ignición (cuyo origen aún se desconoce) provocó una explosión y consecuentemente un prolongado incendio, que hasta el último reporte médico, ha cesado la vida de 135 personas (Redacción, 2019).

La violencia se desata cuando las fuerzas de seguridad del Estado se enfrentan a estos grupos o entre el mismo gremio de huachicoleros se pelean las zonas de extracción, en ambos casos la población resulta afectada directa o indirectamente.

Imagen 2. El huachicoleo; una actividad al alza en México.

Fuente: Rojas, D. (2018). El huachicoleo; una actividad al alza en México, Meganoticias. <https://www.meganoticias.mx/guadalajara/noticia/el-huachicoleo-una-actividad-al-alza-en-mexico/36227>

Consideraciones criminológicas: biológico – social – jurídico

Desde la óptica criminológica la extracción ilegal de combustibles representa un fenómeno complejo donde convergen un conjunto de factores que llevan al individuo a organizarse para lograr realizar esta práctica y no únicamente realizarla, sino también defenderla y perpetuarla.

Biológicamente el llamado «huachicoleo» puede impactar de manera negativa en la salud de los seres humanos; la práctica en muchas ocasiones conlleva fugas que contaminan el agua y los suelos, por ejemplo: en 2018 se registró una fuga de combustible que contaminó el arroyo Tepeyac en la zona norte del Estado de Veracruz, extendiéndose hasta el río Coatzacoalcos, en el municipio de Nanchital; en total fueron siete kilómetros los que resultaron contaminados. Este percance, provocado por la extracción ilegal de combustibles, ocasionó que 300 personas fueran evacuadas de zonas aledañas y también terminó con la vida de algunas aves y especies marinas (Zamudio, 2018).

La Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR por sus siglas en inglés) define gasolina como una mezcla compleja manufacturada que no existe naturalmente en el ambiente (...) Típicamente, la gasolina contiene más de 150 sustancias químicas incluyendo pequeñas cantidades de benceno, tolueno, xileno y, en ocasiones, plomo (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2016).

La misma Agencia apunta que los efectos de inhalar o consumir combustible directa o indirectamente pueden ser variados dependiendo la exposición y la prolongación que se tenga a la misma:

La inhalación de concentraciones altas de gasolina produce irritación de los pulmones mientras que la ingestión irrita el revestimiento del estómago. La gasolina también es un irritante de la piel. Respirar concentraciones altas de gasolina por períodos breves o ingerir grandes cantidades de gasolina también puede afectar adversamente el sistema nervioso. Estos efectos se hacen más serios según aumenta la cantidad de gasolina inhalada o ingerida.

Los efectos leves incluyen mareos y dolor de cabeza mientras que los efectos más serios incluyen estado de coma y la incapacidad para respirar. Se han observado efectos adversos en el sistema nervioso en personas expuestas a vapores de gasolina por períodos largos tanto en el trabajo o al inhalar gasolina intencionalmente con el propósito de sufrir alucinaciones. Ingerir gasolina puede provocar efectos adversos en los pulmones ya que la gasolina puede entrar a los pulmones cuando la persona vomita (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2016).

De esta manera si ocurre una fuga, producto de una actividad ilícita y esta tarda en ser controlada, la superficie afectada (agua o suelo) tardará más en ser saneada, trayendo consigo la posible contaminación en cosechas y animales de consumo humano; lo anterior es un ejemplo de consumo indirecto.

En lo concerniente al factor *social*, se concatenan varios axiomas que es menester mencionar. Para que esta práctica lograra perpetuarse y fortalecerse a lo largo de un sexenio, existió un fundamento ideológico del capitalismo básico: la ley de la oferta y la demanda. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese producto teniendo en cuenta el precio al que se vende el producto (Arias, 2016).

Es evidente que no todo el producto extraído era para consumo personal, para que estos individuos defiendan con tanto ahínco esta práctica deben existir ganancias sustanciosas, pero también debe existir un comprador. Es decir, hay un contubernio entre el que extrae y el que compra, que aunque sabe que el producto que compra es ilegal lo sigue haciendo. Tal fue el caso de los policías federales que fueron grabados en video comprando combustible robado para sus patrullas, algo entendible pero no justificable (Editorial, 2018).

El combustible robado, es en el mercado una oferta atractiva debido a que su precio es más bajo en contraste con el ofrecido por las gasolineras que de igual manera desde el sexenio anterior ha incrementado su precio de manera considerable.

Al mismo tiempo existe una actitud egoísta de parte de los que extraen y de los que compran combustible ilegal; individualismo, lógica neoliberal que se ha ido arraigando. México es un país con ricos yacimientos petrolíferos, Pemex al ser una empresa paraestatal significa que contribuye de manera prominente al PIB, sin embargo, el robo de combustibles le dejó en el 2018 pérdidas por más de 65,000 mil millones de pesos (Solís, 2018). Resumido, extraer combustible de manera ilegal es robarse a uno mismo.

Robar combustible es relativamente sencillo debido a la poca seguridad que tienen los ductos y los carros tanque que la transportan. Las teorías situacionales del delito plantean precisamente que en un acto ilícito las condiciones físicas pueden facilitar en gran medida su comisión. Por ejemplo, un ducto que recorre una gran cantidad de kilómetros puede ser perforado en medio de un campo con cosecha de maíz (Mendívil, 2019), donde la seguridad es nula y su localización complicada. La gran cantidad de kilómetros que recorre el ducto, la dificultad de acceso y la nula seguridad son los componentes situacionales que facilitan el robo.

Otro ejemplo tácito es el del municipio de Omealca en el estado de Veracruz. Con apenas 23 mil habitantes (más del 70% en nivel de pobreza) (Sistema de Información Municipal, 2015), Omealca se convirtió en una zona fructífera para el huachicoleo, ya que más del 90% de su suelo es utilizado para la agricultura. Su ubicación geográfica, al norte de Tierra Blanca, la convirtió en una zona por donde atraviesan ductos de distribución de combustible y su terreno cubierto por cosecha otorgó facilidad para la extracción ilegal.

En México existen un total de 5 mil 270 sitios contaminados por fugas o derrames de hidrocarburos, que acumulan un total de 37 mil hectáreas contaminadas. Al respecto Pemex se niega a realizar labores de limpieza, argumentando que no es su responsabilidad porque las fugas son productos de robo o actos vandálicos. Sobre el tema, la Auditoría Superior de la Federación dice que «a partir de mayo de 2016, Pemex Logística no realizó acciones de remediación de suelos y subsuelos que fueron contaminados por el derrame de hidrocarburos, tampoco realizó el retiro de residuos peligrosos en los centros de trabajo, por lo que existe el riesgo de efectos adversos en la salud humana, la flora, la fauna y el medio ambiente» (Ángel, 2019).

Se descubrió también que personal de la empresa petrolera se encontraba en contubernio con los huachicoleros. Los trabajadores avisaban cuando se iban abrir las válvulas para liberar el flujo combustible, ciertamente ellos también recibían su parte por dar este aviso o por mantener el flujo (Valadez, 2018).

La extracción ilegal de combustible es, *jurídicamente* hablando, violatoria de Derechos Humanos. En el artículo 4º de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, se establece en el párrafo quinto: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley (Cámara de Diputados, 2023). Si llegara a existir una fuga de combustible (como usualmente existen en esta práctica) la contaminación del suelo o del agua, atenta contra el principio arriba mencionado.

Actualmente existe un intento legislativo para modificar el artículo 19 constitucional, para tipificar el robo de combustible como un delito grave y que el juez pueda ordenar prisión preventiva.

Conclusión

Para la criminología el estudio y análisis de este fenómeno, resulta algo nuevo, sin embargo el componente antisocial se encuentra ahí latente, por lo que nos resulta pertinente ofrecer este escueto pero puntual análisis sobre los factores que llevan al individuo a organizarse y a realizar esta práctica. El huachicoleo trae consigo graves implicaciones ambientales, sociales y en materia de salud, aparentemente a primera vista, parece un robo más, como si habláramos de abigeato, pero cuando se estudia y se reflexiona más a fondo esta problemática, vislumbramos un daño sistemático que no sólo afecta a la paraestatal Pemex, también afecta al ser humano y no menos importante, al medio ambiente. Al ser un ilícito con tantos frentes de impacto, debe prevenirse y contenerse de una manera planeada y estratégica para no afectar a la población.

Lista de referencias

- Ángel, A. (2019). Pemex se niega a limpiar 4500 lugares contaminados por ductos de sus fugas. *Animal Político*. <https://www.animalpolitico.com/2018/11/pemex-contaminacion-ductos-asf/>
- Agency for Toxic Substances and Disease Registry (2016). *Resúmenes de salud pública – Gasolina de automóvil*. https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs72.html
- Aguirre, M. (2019). *Veracruz, cuarto lugar en Huachicoleo*. *Noreste*. <http://www.noreste.net/noticia/veracruz-cuarto-estado-con-mayor-numero-de-tomas-clandestinas-para-huachicoleo/>
- Arias, A. (2016) *Ley de la oferta y la demanda*. <https://economipedia.com/definiciones/ley-de-oferta-y-demanda.html>
- Cámara de Diputados (2023). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- Editorial (2018). *Captan a policías comprando huachicol*. *Milenio*. <https://www.milenio.com/estados/captan-policias-comprando-huachicol-pf-indaga-caso>
- Espinosa, V. (2019). *Huachicoleo en Guanajuato*. *Proceso*. <https://www.proceso.com.mx/565850/huachicoleo-en-guanajuato-roban-13-5-millones-de-litros-de-gasolina-en-tres-anos>
- Mendívil, I. (2019). *Encuentran nueva perforación a ducto de Pemex*. *Tribuna*. <https://www.tribuna.com.mx/mexico/Encuentran-nueva-perforacion-a-ducto-de-Pemex-en-Tlahuelilpan-20190127-0024.html>

- Organización de las Naciones Unidas (2011). *Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos*.
<http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>
- Redacción (2019). Explosión Tlahuelilpan. *El Universal*.
<https://www.eluniversal.com.mx/estados/explosion-en-tlahuelilpan-hidalgo/nota/1543458/0/suman-133-los-muertos-por-explosion-en-tlahuelilpan#info>
- Redacción (2019). Muere paciente herido por la explosión de Tlahuelilpan. *Animal Político*.
<https://www.animalpolitico.com/2019/03/muere-paciente-herido-explosion-tlahuelilpan/>
- S.A. (2018). Huachicoleo sale mal y se incendia toma ilegal. *El Debate*.
<https://www.debate.com.mx/policiacas/veracruz-omealca-incendia-camioneta-huachicol-gasolina-20180726-0053.html>
- Sistema de Información Municipal (2015). *Cuadernillos municipales*.
<http://www.omealca.gob.mx/>
- Solís, A. (2018). Pemex reconoce más pérdidas por robo de combustible. *Forbes*.
<https://www.forbes.com.mx/pemex-reconoce-mas-perdidas-por-huachicoleo-durante-2018/>
- Valadez, B. (2018). Cesan a tres funcionarios de Pemex por permitir robo. *Milenio*.
<https://www.milenio.com/politica/cesan-funcionarios-pemex-permitieron-robo-combustible>
- Zamudio, I. (2018). En Veracruz, evacuan a 300 personas por fuga de combustible. *Milenio*.
<https://www.milenio.com/estados/veracruz-evacuan-300-personas-fuga-combustible>